

Jazzul în contextul postmodernismului: repere teoretice

DOI: 10.5281/zenodo.3597250

Rezumat

Jazzul în contextul postmodernismului: repere teoretice

Articolul de față are drept scop de a introduce în circuitul științific național unele teorii care tratează specificul jazzului la etapa actuală a evoluției acestuia prin prisma teoriei și practicii postmodernismului. Sunt prezentate și analizate succint unele concepte, care pot completa baza metodologică a lucrărilor dedicate analizei fenomenelor jazzului național la confluența secolelor XX-XXI. Pe baza conceptelor cercetătorilor internaționali se evidențiază un aparat științific veridic aprobat în analiza fenomenelor jazzistice universale. Printre ele sunt evidențiate procedee de intertextualitate, deconstrucția semnificațiilor artistice și culturale, recodificare semantică și alte procedee.

Cuvinte-cheie: jazz, postmodernism, intertextualitate, deconstrucție, recodificare.

Summary

Jazz in the context of postmodernism: theoretical milestones

This article aims to introduce into the national scientific circuit some theories that deal with the specificity of jazz at the present stage of its evolution through the theory and practice of postmodernism. Some concepts are briefly presented and analyzed, which can complement the methodological basis of the works dedicated to the analysis of national jazz phenomena at the confluence of the 20th-21st centuries. Based on the concepts of international researchers, a verifiable scientific apparatus is endorsed in the analysis of universal jazz phenomena. Intertextuality, deconstruction of artistic and cultural meanings, semantic re-codification and other methods are highlighted.

Key words: jazz, postmodernism, intertextuality, deconstruction, re-codification.

Literatura științifică universală despre estetica și stilistica jazzului, istoria și teoria lui este una diversă, bogată și bine dezvoltată. În secolul XX, au apărut cercetările fundamentale semnate de G. Schuller, A. Hodeir, J. -E. Berendt, G. Huesmann, W. Sargeant, P. Panassier ș. a. [1]. În ceea ce privește sursele mai recente, se poate afirma că în ultimii două decenii literatura despre jazz a fost completată cu studiile bazate pe un șir larg de nume și subiecte. Acestea includ lucrarea lui Kreen Gabbard [2], dedicată poeziei jazzului, cercetările lui Erik Porter [3], care examinează relația dintre jazz și societatea contemporană, Howard Mandel [4], un autor, al cărui lucrări se axează pe problemele criticii jazzistice, Samuel Floyd [5], un cercetător, care studiază rădăcinile afro-americane în trăsăturile armonice și modale ale muzicii afroamericane. Problemele rasiale ale jazzului sunt în centrul atenției în lucrările etnomuzicologului și psihanalistului Gerhard Cubic [6], iar Paul Chvigny și Charlie Gerard [7] tratează aspectele juridice ale concertelor de jazz și ale activității cluburilor muzicale.

Una dintre cele mai importante tendințe ale ultimelor decenii este tratarea jazzului în contextul postmodernismului. Problema dată este în mod firesc combinată cu discursul științific tradițional referitor la teoria și estetica jazzului, inclusiv polemica destul de controversată în jurul naturii "albe" sau "negre" a acestuia. O continuare specială a acestei polemici reprezintă articolul lui Lee B. Brown, bazat pe teoria postmodernistă a jazzului cu genericul *Postmodernist Jazz Theory: Afrocentrism, Old and New*¹¹. În ea, autorul reduce ponderea discuției despre esența jazzului la două concepte dominante: perspectiva afrocentrică asupra jazzului (*Afrocentric perspective on jazz*) și teoria critică asupra jazzului (*the critical theory on jazz*) [8, p.235]. Dacă teoria afrocentrică identifică principiile de unitate și continuitate determinate de condițiile specifice de viață a afro-americanilor sub presiune socială, teoria critică, la rândul ei, "interpretează istoria jazzului ca un model evolutiv în care anumite personaje "eroice" care au contribuit la dezvoltarea valorilor

formale, devin figuri ale unui canon jazzistic privilegiat”[idem].

În contextul temei noastre un interes sporit reprezintă articolul semnat de Alan Stenbridge *A Question of Standards: “My Funny Valentine” and Musical Intertextuality* [9], care reprezintă o încercare de a analiza practica jazzului prin intermediul metodelor analitice postmoderne. Bazându-se pe tratatarea lui Umberto Eco a postmodernismului ca unei ”regândiri ironice” a trecutului, autorul oferă o analiză a înregistrărilor standardului popular ”My Funny Valentine” în interpretarea lui Frank Sinatra, Tony Bennett și Miles Davis, precum și cercetează originile acestuia în cadrul musicalului lui R. Rogers și L. Hart ”Babes in Arms” apărut pe Broadway în 1937. Discursul analitic al autorului se bazează pe o înțelegere a interconexiunii dialogice dintre aspectele intra-muzicale și extra-muzicale, pe o încercare de a implica în analiză datele ce aparțin istoriei sociale și culturale. Autorul argumentează că intertextualitatea trebuie înțeleasă ca un fenomen istoric fundamental, în care întrebările privind semnificația și valoarea sunt supuse unei regândiri, reevaluări continue, iar de la cercetător se cere o înțelegere a interrelației complexe, extinse și aprofundate a textelor și contextelor” [9, p. 83].

Problemele postmoderniste ale jazzului la etapa actuală se încadrează într-un context cultural mai larg. Dacă ne referim la sursele științifice în limba rusă apărute în ultima perioadă, putem observa unele studii, dedicate problemelor cercetării culturologice a fenomenului jazzistic, inclusiv legăturile sale cu estetica postmodernismului. Această problemă este investigată în teza de doctor a lui F. Shak *Джаз как социокультурный феномен: на примере американской музыки второй половины XX века (Jazzul ca un fenomen socio-cultural: pe exemplul muzicii americane din a doua jumătate a secolului XX)* [10] și N. Shirokova *Джаз в художественной культуре постмодерна: основные тенденции развития (Jazzul în cultura artistică postmodernă: principalele tendințe de dezvoltare)* [11]. Ne vom caracteriza succint ambele lucrări.

Lucrarea lui F. Shak *Jazzul ca un fenomen socio-cultural: exemplul muzicii americane din a doua jumătate a secolului XX* se bazează pe un fundal interdisciplinar solid, acoperind diverse ramuri ale științelor socioumanistice: culturologie, filozofie, muzicologie, filologie, psihologie și estetică. După cum afirmă autorul, aspectele fi-

losofice ale cercetării lui utilizează teoria lui Jean Baudrillard (fenomenul *simulacru*) și a lui Gilles Deleuze (observații asupra stilisticii) [10, p. 7], aspectul muzical implică tezele teoretice ce aparțin lui Theodore Adorno, Karlheinz Stockhausen, John Cage și Efim Barban [idem]. Cercetătorul folosește postulatele psihologiei transpersonale (K. Wilber, S. Grof), a psihofarmacologiei și psihiatriei (Ronald Leing, Albert Hofmann, I. Agun), iar dimensiunea filologică a tezei se bazează pe prevederile lucrării științifice a lui Douglas Malcolm și Charles Péguy)[10, p. 8].

Folosind metodele de generalizare și sistematizare, autorul încearcă să înțeleagă jazzul ca fenomen socio-cultural. O astfel de viziune interdisciplinară îi permite să ridice o gamă largă de probleme: de la estetica jazzului (postmodernism și ecumenism, impactul aspectelor rasiale și sociale asupra muzicii de jazz), până la procesele de fuziune stilistică a jazzului, cu implicarea diferitor stiluri, cum ar fi *New Age, ambient, ethno fusion, world music* și *new acoustic music*. Autorul analizează, de asemenea, transformarea ”normativității” în muzica de jazz, natura conservatismului jazzului american, precum și interpretarea lui în calitate de muzica clasică a secolului XX prin dezvoltarea unor curente, cum ar fi, de exemplu, *new improvised music*.

Un loc aparte în studiile moderne dedicate jazzului aparține conservării sau modificării proprietăților epistemologice și morfologice ale jazzului în condițiile postmodernismului. Această problemă se află în centrul atenției cercetătorului din Rusia N. Shirokova. În lucrarea sa *Jazzul în cultura artistică postmodernă: principalele tendințe de dezvoltare* apărută în 2011, autoarea afirmă că postmodernismul, nu doar a schimbat spațiul artistic la începutul mileniului, dar a avut un impact asupra stării actuale a jazzului. Și dacă în domeniul artei muzicale academice aceste influențe au fost studiate suficient de detaliat, discursul postmodernist în domeniul muzicii de jazz doar începe să trezească interesul cercetătorilor.

„O cunoaștere a operei muzicienilor de jazz din a doua jumătate a secolului XX-începutul secolului XXI”, notează autorul, ”dezvăluie analogii evidente cu practica postmodernismului în alte forme de artă. Acest lucru solicită să se înțeleagă o serie de chestiuni care afectează atât aspectele fundamentale, cât și cele secundare ale teoriei postmoderniste în legătură cu acest domeniu de creativitate. Astfel, este necesară analiza creațiilor

de jazz, examinarea acestora din punct de vedere culturologic și stabilirea relațiilor lor cu astfel de fenomene postmoderniste, precum: intertext, hipertext etc. Tendințele generale ale postmodernismului în jazz ar trebui, de asemenea, identificate” [11].

Conform opiniei autoarei, „cea mai mare influență asupra practicii creative, din a doua jumătate a secolului XX-începutul secolului XXI a avut o teorie postmodernistă a intertextualității. Drept urmare, jazzul este reinterpretat în sensul intertextual, apar noile curente stilistice în anii 1960-2000, precum *jazz-rock*, *fusion*, *etnojazz*, *folkjazz*, *New Age*, *ambience*, *new acoustic music*, reflectând tendința simbiozelor culturale și artistice caracteristice postmodernului” [11, p.7].

O importanță deosebită în contextul cercetării noastre capătă concluziile autoarei legate de modificarea esenței jazzului din a doua jumătate a secolului XX-începutul secolului XXI sub influența practicii artistice moderne, în general, și a esteticii postmodernismului, în special. ”Studiind experiența muzicienilor de jazz, este posibilă detectarea unei corelații active între arta jazzului și cea postmodernistă. Devine clar, că jazzul modern este un fenomen multilateral, complex și contradictoriu, care nu poate fi redus la înțelegerea tradițională a naturii și a semnificației sale culturale” [11, p.16].

Pe marginea celor spuse anterior tragem unele concluzii. Din păcate, în literatura disponibilă nu se articulează pronunțat că conceptele și principiile postmoderniste de bază s-au format în mare măsură în practica artistică a jazzului (și a muzicii rock) pe parcursul secolului XX, prin urmare actualmente muzica de jazz reprezintă un domeniu favorabil și firesc de aplicare a metodelor postmoderniste. Putem afirma cu certitudine, că practica jazzului din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI implică activ în discursul său toate metode postmoderniste (intertextualitate, deconstrucție, regândire ironică, joc, polistilistică etc.). Fiind reinterpretat în sensul *intertextual*, jazzul legitimează pluralism de stiluri, genuri, forme și tehnici de origini diferite utilizate în contextul stilistic individual. Citate, reminiscențe, aluzii, polifonizarea discursului de jazz, dialogarea conținutului și a arhitectonicii, transformă compoziția de jazz într-un text postmodernist.

Natura *polistilistică* a jazzului a devenit o altă premisă logică pentru intrarea în estetica postmo-

dernistă. În contextul celor de mai sus, să reamintim una dintre proprietățile imanente ale stilisticii jazzului, și anume capacitatea ei de a forma cu ușurință și în mod natural alianțe stilistice și estetice (exemplele cărora sunt diferite fenomene din a doua jumătate a secolului XX precum *jazz-rock*, *etnojazz*, *world music*, *third stream*, *fourth stream*).

Intertextualitatea se manifestă cu ajutorul unei astfel de tehnici ca *citarea*. Se știe că această metodă se aplică foarte activ în muzica jazz, cuprinzând diferite straturi ale culturii muzicale. Putem vorbi despre împrumuturi atât din tradiția jazzistică (citatul din standardul *Smoke get in your eyes* de J. Kern într-una din versiunile compoziției *How High the Moon* în interpretarea Ellei Fitzgerald), din diverse tipuri de cultură muzicală de masă (melodiile formației *Beatles* în compozițiile Ellei Fitzgerald), precum și depășirea limitelor culturii muzicale de masă prin mișcare pe direcția muzicii profesionale europene (faimoasa compoziție *Maids of Cadix* de L. Delibes din albumul *Miles Ahead* lui Miles Davis).

Deconstrucția semnificațiilor artistice și culturale, o altă metodă importantă a postmodernismului, se realizează prin distrugerea stereotipurilor valorice, ștergerea hotarelor între cultura elitistă și cultura mass-media, subliniind valoarea estetică a formelor de masă ale artei. În procesul de deconstrucție, ”dezasamblarea intelectuală (creativă) a textelor artistice complete în elementele constitutive separate, detalii, fragmente se realizează pentru a crea un text fundamental nou asamblat prin procedee de montaj și colaj, în conformitate cu intenția autorului” [11, p.10]. Experiența de deconstrucție înseamnă libertatea creativă maximă și permite artistului să manipuleze cu orice gen, stil, deplasând accentul de la momentele principale la cele secundare.

Se știe că în istoria artei moderne deconstrucția este înțeleasă ca un procedeu, al cărui scop constă în interpretarea (deformarea) sursei originale clasice. În tradițiile *mainstream*-ului interpretarea individuală a *standard*-ului (care are funcția unui canon) reprezintă o premisă fundamentală, oferind interpreților dreptul de a prelucra melodiia inițială după conceptul lor. Prin urmare, apare loc și pentru *ironia postmodernistă* în privința moștenirii jazzului tradițional. O altă premisă a deconstrucției constă în improvizație – spontană, emoțională, liberă de la dictatul logicii. Aspectul ironic al conceptului jazzistic se explică prin faptul, că ironia în jazz își are originea sa în

specificul estetic al *bluesului*, unuia dintre genurile esențiale ale jazzului ca și cultură muzicală originală.

Caracteristici-cheie ale operei postmoderniste (experiment, imprevizibilitate și improvizație) tratează creativitatea ca un *joc*. Concomitent aceste trăsături au fost întotdeauna tipice jazzului, facilitând utilizarea lor în jazzul modern. Spontanitatea discursului jazzistic, lipsa oricăror limite stilistice, genuistice, arhitectonice, asigură o interpretare postmodernă a jazzului ca *joc*. La nivel muzical această calitate este susținută de astfel de metode, precum dialogul și concertarea, spiritul competitiv al muzicii jazz, – atât în practica concertistică, cât și în cadrul *jam sesion*.

O altă metodă importantă de origine postmodernistă este procedeul de *recodificare semantică*, ceea ce face posibilă perceperea jazzului ca artă elitistă. În contextul teoriei postmoderniste, jazzul dobândește un alt statut artistic și estetic: este transformat într-un intertext conceptual complicat, de elită, în cadrul căruia sunt șterse definitiv limitele dintre jazz și alte forme artistice [11, p. 11].

Fiind un fenomen ce aparține tradiției orale, jazzul se bazează pe un tezaur extrem de vast, format din melodii, succesiuni armonice, muzicieni și formații cu renume, albume înregistrate, păstrate în memoria ascultătorului. Toate aceste elemente, devenind unități semantice, sunt implicate într-un *joc* postmodernist, fiind recunoscute și apreciate de publicul jazzistic, chiar în cazul folosirii lor într-un alt context, permițând ascultătorului avansat decodarea mesajelor intertextuale ale creatorilor de jazz.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Schuller G. *Early Jazz: its roots and musical development*. New York: Oxford University Press, 1968; Hodeir A. *Jazz: Its Evolution and Essence*. New York, A Black Cat Book, 1972; Berendt J.-E., Huesmann G. *The Jazz Book From Ragtime to the 21st Century*. New York, Lawrence Hill, 1975; Sargeant W. *Jazz Hot and Hybrid*, New York, Da Capo Press; 3 edition, 1975, 302 p.; Панасье Ю. *История подлинного джаза*. 2-е

изд., Л.: Музыка: 1979.

2. Gabbard K. *Representing Jazz* Duke University Press:1995.

3. Porter E. *What Is This Thing Called Jazz? African American Musicians as Artists, Critics and Activists*. University of California press: 2002.

4. Mandel H. *Future Jazz*. Oxford University Press: 1999.

5. Floyd S. *The power of black music: Interpreting its history from Africa to the United States*. New York: Oxford University Press: 1995.

6. Cubic G. *The African Matrix in Jazz Harmonic Practices // Black Music Research Journal*. Volume: 25. Issue: 1-2. 2005, p. 167-182.

7. Chevigny P. *Gigs: Jazz and the Cabaret Laws in New York City*. Routledge, 2005.; Gerard G. *Jazz in black and white. Race, community, culture, and identity in the jazz community*. Westport, 1998.

8. Brown Lee B. *Postmodernist Jazz Theory: Afrocentrism, Old and New*. In: *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 2000, pp. 235-246.

9. Stanbridge A. *A Question of Standards: "My Funny Valentine" and Musical Intertextuality*. In: *Popular Music History*, ISSN 1740-7133, p.83-108.

10. Шак Ф. *Джаз как социокультурный феномен (на примере американской музыки второй половины XX века)*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Ростов-на-Дону: 2008 / Shak F. *Jazz kak sotzialinyi fenomen (na primere amenrikanskoi muzyki vtoroi poloviny XX veka)*. Avtoreferat dissertatzii na soiskanie ucionoi stepeni kandidata iskuststvedenia. Rostov-na-Donu: 2008.

11. Широкова Н. *Джаз в художественной культуре постмодерна: основные тенденции развития*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии. Санкт-Петербург: 2011 / Shirokova N. *Jazz v hudojestvennoi kulture postmoderna: osnovnyie tententzii razvitia*. Avtoreferat dissertatzii na soiskanie ucionoi stepeni kandidata kulturovedenia. Sankt-Peterburg: 2011.